

ҚАРАҰСЫЗ ҚАЛҒАН ХАЙҰАНЛАРДАН АБАЙЛЫ БОЛАЙЫҚ !

Ф.Сабырбаев

Шоманай районы АЖБ баслығы орынбасары майор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15120973>

Анотация. Бул мақалада қараұсыз қалған хайұанлардан абайлы болыу, айрықша жағдайлар хаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: тәбияттағы барлық қубылыслар, қараұсыз қалған хайұанлардан, дене жарақатлары.

Бахар мәүсими кирип келиуи менен тәбияттағы барлық қубылыслар оянып этираптағы реңдер өзгерип жасыл туске енеди.

Бул мәүсимнин кирип келиуи менен хайұанларда қутырыу кеселлигиниң қозыуы белгилери көриниуи мумкин.

Сол себепли районлық Айрықша жағдайлар бөлими, район Хақимлиги, ветеринария хәмде тийисли тарау хызметкерлери менен биргеликте район аймағында жасаушы пуқаралардың турақ жайларындағы сақлап атырған уй хайұанлары тексерилип барылып, тексерилулер дауамында пуқараларға хайұанлар арасында ушрасыуы мумкин болған кеселликлер хаққында кең турде тусиник берилип кәнийгелер қатнасында оқыу тактик шынығыулары өткерилмекте.

Соның менен бир қатарда район аймағындағы қараұсыз қалдырылған хайұанлар абаданластыруу бөлими хызметкерлери қатнасында ауланып қадағалауға алынбақта.

Хәзирги кунде пуқаралар арасында ийттиң тислеп алыуы жағдайлары ушырасып буның ақыбетинде сол пуқараның ауыр дене жарақатларын алып денелеринде шандық излери қалып кетиуине алып келмекте.

Усы жоқарыдағы кеуилсиз халатларды болдырмау хәр кимниң өз қолында, егерде уйиңиздеги яки дөгерек этираптағы қараұсыз қалдырылған ийтлерде өгерис сезсеңиз дархал тийисле шөлкемлерге хабар берип бул хаққында тез шара көриуиңизди өтиниш қылып қалған болар едик.

